

LAVANDA O‘SIMLIGINING YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Poziljonova Nozima O‘tkir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lavanda o‘simligining ekologik talablari, tuproq va iqlim sharoitlariga qo‘yiladigan talablar, shuningdek, lavandani samarali yetishtirish uchun kerak bo‘lgan agrotexnik tadbirlar haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, lavandaning o‘ziga xos xususiyatlari va yetishtirish jarayonidagi qiyinchiliklar ham tahlil qilingan.

Abstract: This article provides detailed information on the ecological requirements of the lavender plant, including its soil and climate needs, as well as the agronomic practices necessary for effective cultivation. Additionally, it examines the unique characteristics of lavender and the challenges faced during its cultivation process.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация об экологических требованиях лаванды, включая требования к почве и климату, а также агротехнические мероприятия, необходимые для эффективного выращивания. Также рассматриваются уникальные свойства лаванды и трудности, возникающие в процессе её выращивания.

Kalit so‘zlar: O‘zbekcha: lavanda, yetishtirish, agrotexnika, sug‘orish, o‘g‘itlash, ekologiya.

Ключевые слова: лаванда, выращивание, агротехника, орошение, удобрение, экология.

Keywords: lavender, cultivation, agronomy, irrigation, fertilization, ecology.

Lavanda – dorivor o‘simlik bo‘lib, ko‘pincha xushbo‘y hidli yog‘i uchun yetishtiriladi. O‘zbekistonda bu o‘simlik qishloq xo‘jaligida keng o‘rin egallay boshladi, chunki u tuproq sharoitiga chidamli, iqtisodiy jihatdan foydali va ekologik afzalliklarga ega. Ushbu maqolada lavanda yetishtirishning asosiy bosqichlari, talab

etiladigan agrotexnik choralar va parvarish texnologiyalari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Lavanda qurg'oqchilikka chidamli o'simlik bo'lib, eng yaxshi natijalarni yaxshi drenajlangan, neytral yoki bir oz ishqoriy tuproqlarda beradi. O'zbekistonning qurg'oqchil va toshloq hududlari lavanda yetishtirish uchun mosdir. Biroq, lavanda namlikni yaxshi ko'rmaydi, tuproqning haddan tashqari nam bo'lishi ildizlarning chirishiga olib keladi. Shu sababli lavanda ekilishi kerak bo'lgan maydonlarda drenaj tizimi yaxshi tashkil etilgan bo'lishi lozim. Shu bilan birga lavanda neytral yoki biroz ishqoriy tuproqlarda o'sishni maqul ko'radi, pH darajasi 6.5-8 oralig'ida bo'lishi kerak. Asosan, qumoq va toshloq tuproqlar lavanda uchun qulay hisoblanadi, chunki bu turdagi tuproqlar suvni tez o'tkazadi va o'simlik ildizlari yaxshi nafas olishiga imkon yaratadi. Lavanda og'ir, loy tuproqlarda o'sganda, sug'orish va yog'ingarchilik tufayli suvning ko'payishi o'simlikning salomatligiga zarar yetkazadi. Iqlim sharoitiga to'xtaladigan bo'lsak lavanda tabiiy ravishda issiq va quruq iqlim sharoitini afzal ko'radi. U quyoshli va yorug' joyda yaxshi rivojlanadi, ammo soyada qolganda zaiflashadi. Lavanda kuniga kamida 6-8 soat quyosh nuri olishni talab qiladi. Bu o'simlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi ya'ni sog'lom rivojlanishi va sifatli efer moyi hosil qilishiga imkon yaratadi. Quyosh nurining yetishmasligi o'simlikning sekin o'sishiga va hosildorlikning kamayishiga olib keladi.

Lavandani har mavsumda ham ekib yetishtirib bo'lmaydi, chunki u o'rtacha haroratni afzal ko'radi, sovuq havoga nisbatan chidamli, ammo juda past haroratlarda himoyaga muhtoj. Ushbu o'simlik uchun 15-25 C oraliqdagi harorat ideal hisoblanadi. Lavanda bahor va kuz oylarida ekiladi. O'zbekiston sharoitida ko'chatlarni ekish uchun eng yaxshi vaqt – erta bahor, tuproq yetarlicha qizigan davr hisoblanadi. Lavanda ekish uchun kuz fasli ham mos bo'lib, o'simlik ildizlari qishda mustahkamlanadi va bahorda yaxshi o'sishga tayyor bo'ladi. Lavanda yetishtirishda ikki xil usuldan foydalanish mumkin: urug' yoki ko'chat ekish. Urug'dan ekishga to'xtaladigan bo'lsak urug'lar orqali lavanda yetishtirish ko'proq vaqt talab qiladi, chunki urug'dan o'sgan lavanda birinchi yilda hosil bermaydi. Urug'lar dastlab issiqxonalarda yoki ochiq maydonda ekilib, mayda ko'chatlarga aylangach, doimiy

joyga ko‘chiriladi. Urug‘ni ekishdan oldin ularni bir necha kun davomida sovuqda saqlash (stratifikatsiya qilish) tavsiya etiladi. Ko‘chat orqali ekish ko‘proq tavsiya etiladi, chunki bu usul bilan lavanda tezroq rivojlanadi va qisqa muddat ichida hosil berishi mumkin. Sog‘lom va mustahkam ko‘chatlar tanlanadi va ular yaxshi rivojlanishi uchun chuqur tuproqli joyga ekiladi. Lavanda ekilishi mo‘ljallangan joyda tuproqni tayyorlash muhimdir. Buning uchun bir necha amallarni bajarish lozim:

1. Tuproq oldindan haydab, yumshatiladi va begona o‘tlardan tozalanadi. Bu o‘simlik ildizlarining yaxshi rivojlanishiga imkon beradi va tuproqdagi havo almashinuvini yaxshilaydi.

2. Lavanda namlikka chidamli emas, shuning uchun suvning turg'unlashishini oldini olish uchun drenaj tizimini yaxshi tashkil qilish zarur. Tuproqning drenajlanganligi sug‘orish va yomg‘ir suvlari ildiz atrofida to‘planmasligi uchun muhimdir.

3. Ekishdan oldin tuproq organik moddalar yoki kompost bilan boyitiladi. Bu lavanda rivojlanishi uchun foydali bo‘lgan ozuqa moddalarini ta‘minlaydi.

Ekish jarayoniga to‘xtaladigan bo‘lsak u ham alohida mahorat talab qiladi. Lavanda o‘simligi quyosh yaxshi tushadigan va namni yaxshi o‘tkazadigan tuproqlarda o‘stiriladi. Urug‘lar kech kuzda dalaga ekiladi. Bunda qishlash davrida rozetka holida o‘taydilar. Agarda urug‘lar bahorda ekilsa, bunda urug‘larni maxsus joylarda va salqin yerda saqlanadi. Nam qumni qutilarga vaqti – vaqti bilan ularni mog‘orlamasligi uchun namlab va aralashtirib turiladi. Bahorda urug‘lar aprelning boshlarida egat oraliqlarini 70 sm qilib ekiladi. Bir gektarga 4 – 4,5 kg urug‘ sarflanadi. Ekishdan so‘ng sug‘oriladi. Urug‘lar 10–12 kunda unib chiqadi, 2 – 3 bargcha chiqqandan so‘ng qator oralariga traktorda ishlov beriladi va kultivatsiya qilinadi. Bundan tashqari yer yumshatiladi va yagana qilinadi. Yagana qilishda bir tupda 2 – 3 tadan o‘simlik qoldiriladi, ularning oralig‘i 20–30 sm ni tashkil qiladi. Kuzda ekilgan o‘simliklar may – iyun oylaridan gullaydi va bahorda ekilganlari iyul oyida gullaydi. Lavanda o‘simligining ildiz tizimi yaxshi tarmoqlanganligi sababli ko‘p sug‘orishni talab etmaydi. Vegetatsiya davomida 6 – 9 marta sug‘oriladi. 2 –3 sug‘orishdan so‘ng,

gektariga 80 – 100 kg dan ammiakli selitra va 70 – 80 kg superfosfat solinadi. Go‘ngli eritma bilan oziqlantirilsa maqsadga muvofiqdir.

Ekishdan so‘ng, lavanda ko‘chatlarini parvarish qilish muhimdir. Parvarish amalyotlariga sug‘orish, o‘g‘itlash va shunga o‘xshash bir qator amalyotlar kiradi. Dastlabki o‘shish davrida tuproqni quruq qoldirmasdan, o‘rtacha darajada sug‘orish kerak. O‘simlik ildizlari mustahkamlanishi bilan sug‘orish miqdori kamayadi. Ko‘chat ekilganidan keyin tuproqqa kam miqdorda azotli o‘g‘itlar qo‘shish mumkin. Bu ko‘chatning rivojlanishini tezlashtiradi va unga mustahkamlik beradi. Lavanda suvni ko‘p talab qilmaydi, lekin yetishtirish jarayonida bir necha marta sug‘orish zarur. Ayniqsa, dastlabki o‘shish davrida sug‘orish muntazam bo‘lishi kerak. Lavanda o‘shishining keyingi bosqichlarida esa sug‘orish qisqartiriladi. O‘simlikni o‘g‘itlashda azot, fosfor va kaliy tarkibli o‘g‘itlar qo‘llanadi. Azotli o‘g‘itlar lavanda hosildorligini oshiradi va rangini yorqinlashtiradi. Lavanda parvarishi unchalik qiyin emas, lekin o‘simliklarni qishda sovuqdan himoya qilish kerak. Qishda sovuq o‘lkalarda lavanda ildizlari tuproq bilan qoplanadi yoki somon bilan o‘rab qo‘yiladi. Hosil yig‘ish gullashning birinchi bosqichida amalga oshiriladi, bu vaqtda lavandaning efir yog‘i tarkibi yuqori bo‘ladi. Hosil yig‘ish uchun gul boshlarini ehtiyotkorlik bilan kesish tavsiya etiladi.

Lavanda ekish jarayonida ekish vaqti, tuproqni tayyorlash, va ko‘chatlarni to‘g‘ri parvarish qilish muhim omillar hisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida lavandani bahorda yoki kuzda ekish mumkin va bu usul lavanda o‘simligi uchun eng yaxshi natijalarni beradi. Lavanda uchun zarur sharoitlarni ta‘minlab, yuqori sifatli hosil olish mumkin. Lavanda yetishtirish O‘zbekiston sharoitida iqtisodiy jihatdan manfaatli va ekologik tomondan foydali bo‘lib, turli sohalarda foydalanilishi mumkin. To‘g‘ri agrotexnik chora-tadbirlarni qo‘llab, uni sifatli hosil olish uchun muvaffaqiyatli yetishtirish mumkin

References:

1. “Dorivor lavanda o‘simligi haqida umumiy ma‘lumot va uning tibbiyotda qo‘llanilishi” Barno Zokirovna Baxromova., Mavlyuda Shernazarovna Ernazarova Samarqand davlat tibbiyot universiteti S. 88-89-90

2. Ostonakulov, T., Alimardonov, O., Amanturdiyev, I., & Shamsiev, A. (2021). Management of Agrophysical Soil Properties, Plant Growth and the Formation of a Potato Yield with Early and Double-yielding Culture by Optimizing Row Spacing and Maintenance Measures in Southern UZBEKISTAN. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 11907-11916.

3. Sulaymonov I.J. NamDU — Biotexnologiyal kafedrasida dotsenti Ergashev D.T. NamDU — Biotexnologiyal kafedrasida o‘qituvchisi Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar Namangan-2020 S.52-53

4. Холмуратов У. К., Рустамова Ш. А., Ярмухаммедова Н. А. Клинико-эпидемиологические аспекты течения бруцеллеза за последние годы по Самаркандской области // Вопросы науки и образования. - 2019. - №. 33 (83). - С. 60-73.

5. Шамсиев А. М., Шамсиев Ж. А., Кодиров Н. Д. Патоморфологические аспекты поражения семенных вен при варикоцеле // Евразийский Союз Ученых. - 2020. - №. 4-3 (73). - С. 44-59.

6. https://www.google.com/imgres?q=lavanda%20guli&imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F6%2F69%2FTopped_lavender.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fuz.wikipedia.org%2Fwiki%2FLavanda&docid=yKGhsmfqYb5uRM&tbnid=M0AEODPQDH8J1M&vet=12ahUKEwix8LgwMqJAxVtHhAIHWFIE3EQM3oECBoQAA..i&w=800&h=600&hcb=2&ved=2ahUKEwix8LgwMqJAxVtHhAIHWFIE3EQM3oECBoQAA

7. <https://minikar.ru/uz/happiness/efirnoe-maslo-lavandy-polza-i-lechebnye-svoistvalavandovoe-maslo-dlya/>

8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lavanda>

9. <https://farbitis.ru/uz/the-atmosphere/gde-mozhno-uidet-lavandovye-polyalavandovoe-vremya-my-rasskazhem-gde-iskat/>

10. <https://uza.uz/uz/posts/zbekistonda-dunyedagi-eng-katta-lavanda-plantatsiyasibarpo--11-06-2020>

11. <file:///C:/Users/Talabalar%20uchun.COPM-4/Downloads/4382-Article%20Text-8526-1-10-20221202.pdf>